

KUMKVAT (XITOIY - OLTIN APELSINI) BIOEKOLOGİYASI VA SHIFOBAXSH XUSUSIYATI

Kosimova Shoiraxon Mirzaxamitovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
katta o'qituvchisi, b.f.f.d

Kontakt uchun tel: (+998)-90-211-56-68

E-mail: qosimovashoiraxon@gmail.com.

<https://orcid.org/0009-0002-9728-0565>

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=_vSCBmQAAAAJ&hl=ru

Muxlisabonu Abduvoxidova Abdulhamid qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

1-bosqich talabasi, tel: tel:88-988-18-14

Baxodirova Marjona Ulug'bek qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

1-bosqich talabasi, tel: 99-929-16-04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10906297>

Annotasiya Kumkvat sekin o'suvchi, doimiy yashil bo'lib, bo'yi 2,5-4,5 metrgacha o'sadigan Xindiston, Yaponiya, Filippin, Tayvanda yetishtirilgan. buta. Kumkvatning kichkina sarg'ish jilovli mevasi immunitetni ko'tarish va organizmni himoya qilib turli kasalliklarni rivojlanishiga qarshi ta'sir etadi.

Kalit so'zlar: Xitoy "Oltin apelsini", sitrus mevasi, antioksidant, uglevodlar, vitaminlar, mikroelementlar, aromatik.

Аннотация Кумкват — медленнорастущее вечнозеленое растение высотой до 2,5-4,5 метров, культивируемое в Индии, Японии, на Филиппинах и на Тайване. куст Небольшие плоды кумквата с желтой бахромой повышают иммунитет и защищают организм от развития различных заболеваний.

Ключевые слова: китайский «золотой апельсин», цитрусовые, антиоксидант, углеводы, витамины, микроэлементы, ароматические вещества.

Abstract: Kumquat is a slow-growing evergreen plant up to 2.5-4.5 meters high, cultivated in India, Japan, the Philippines and Taiwan. bush Small kumquat fruits with yellow fringe increase immunity and protect the body from the development of various diseases.

Key words: Chinese "golden orange", citrus fruits, antioxidant, carbohydrates, vitamins, microelements, aromatic substances.

Kumkvat — Xitoy "Oltin apelsini", sharq kalendari bo'yicha yangi yil timsoli. Kumkvatni vatani Xitoy bo'ylab, XII asr boshlarida Xitoyda yozilgan

adabiyot manbalarida keltirilgan. Shu davrlarda Xindiston, Yaponiya, Filippin, Tayvanda yetishtirilgan.

Kumkvat sekin o'suvchi, doimiy yashil bo'lib, bo'yi 2,5-4,5 metrgacha bo'lgan buta. Shoxlari silliq, uch qirrali, kalta tikanli yoki tikansiz bo'ladi. Barglari qoramtir ko'k, yaltiroq, uzunligi 4-6 sm, kengligi 1,5-2,0 sm. Gullari sitrus mevalilarga o'xshaydi. Mevasi tuxumsimon, diametri 2-2,5 sm. Sariq silindirsimon, mazasi mandarin singari sezillarsiz nordon, po'chog'i va eti shirin. Hosildorligi mevasining katta-kichikligiga bog'liq bo'lib, yil davomida 100 tadan 2000 tagacha meva tugishi mumkin.

Kumkvatni quyidagi turlari mavjud:

Indio Mandarinkvati- Mandarinquat Indio

Kalamondin kumkvati - Citrofortunella microcarpa

Yustis Laymkvati - Eustis limequat

Kumkvat Reale - Fortunella Reale

Kumkvat urug 'siz Nordmann Nagami - Nordmann Seedless Nagami kumquat

Margarita Kumkvati - Fortunella Margarita

Szyansuskiy kumkvati (Fukushu kumkvati, Kumkvat Obovat)a - Citrus obovata ili Fortunella obovata

Marumi Kumkvati - Marumi Kumquat

Malay kumkvati - Malayan Kumquat

Nagami Kumkvati - Nagami Kumquat

Meyva Kumkvati - Meiwa Kumquat

Gonkongskiy kumkvati - Hong Kong Kumquat

Bu yorqin "xushkayfiyatlik" rang-barang rangli kumkvat inson organizmida xavf soluvchi turli ta'sirlarni oldini oladi xamda organizmning umumiy kurashish qobilyatini oshiradi. Yosh bolalar homilador, emizikli ayollarda farzandlarini o'sib rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kumkvat organizm uchun antioksidant, yallig'lanishga qarshi muhim xususiyatlarga ega. Kumkvatning kichkina sarg'ish jilovli mevasi immunitetni ko'tarish va organizmni himoya qilib turli kasalliklarni rivojlanishiga qarshi ta'sir etadi. Qondagi xolesterenni me'yorini ushlab aterosklerozni oldini oladi. Odam tanadagi soch va tuklarni mustahkamlab yuz ko'rinishini sog'lom va ko'rkamlashtiradi. Muskul va to'qimalarda o'tadigan og'riqlarni yengillashtiradi. Tayanch harakat tizimidagi pay to'qimalarini eguvchanligini oshishiga, asab buzilishlarida olinadigan xar-xil jaroxatlarni tiklanishiga yordam beradi. Xotira va fikirlash qobilyatini aktivlashtiradi. Qandli diabetdan keyingi asoratlarni rivojlanishini oldini oladi va arterial qon bosimini me'yorida bo'lishini

ta'minlaydi. hisoblanadi. Organizmda kechadigan qarish jarayonlarni sekinlashtiradi. Organizmdagi noxush xolatlarni sezuvchanligini yengillashtiradi. Ichak tizimini ishlash faoliyatini yaxshilaydi va ich qotishini oldini oladi. Organizmda kechadigan fiziologik jarayonlarni bir me'yorida saqlab ko'rish qobiliyatini tartibga soladi.

Xom 100 gr kumkvat tarkibida 80,85 gr, suv, energiya qiymati-71 kkalga, oqsillar-1,88 gr, yog'lar-0,86 gr, uglevodlar-15,90 gr, monosaxaridlar- 9,36 gr, hamda undagi mikroelementlardan kalsiy-62 mg, temir- 0,86 mg, magniy-20 mg, fosfor-19 mg, kaliy-186 mg mis-0,095 mg natriy-10 mg, rux -0,17 mg, vitaminlar miqdori C - vitamini - 43,9 mg, B1 vitamini - 0,037 mg, B2 vitamini- 0,090 mg, B3 vitamini-0,429 mg, guruhi vitaminlaridan B5 -0,208 mg, B6 vitamini- 0,036 mg, B9 vitamini-0 mg, B12 vitamini-0,00 mg, A vitamin- 290 IU Retinol: 0 mkg, E vitamin-0,15 mkg, yog' kislotasi to'yingan- 0,103 g, to'yinmagan-0,154 g. xolesterin - 0 mg ni tashkil qiladi.

Nordon mevasidan farqli kumkvat qobig'i shirin va ozgina achchiq va juda aromatik ta'mga ega. Bu sitrusning yorqin ta'mi va shirin, nordon va achchiq ta'mlarning qiziqarli kombinatsiyasi kumkvatni juda xam mashhur qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сведения о роде Citrus japonica (англ.) в базе данных Index Nominum Generisogum Международной ассоциации по таксономии растений (IAPT).
2. Дадыкин В. В. «Цитрусовый сад в комнате» / Сорты для комнатного сада, // М.: Агропромиздат, 1991 г., 206 с. ISBN 5-10-002253-1
3. В. В. Воронцов // Канцелярия конфискации — Киргизы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2009. — С. 709. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 13). — ISBN 978-5-85270-344-6.
4. Сокольский И., Замятина Н. Золотые плоды Гесперид // Наука и жизнь. — 2009. — № 2. — С. 126—133.
5. O.Q.Orifjonov, Sh.M.Kosimova, M.N.Madaminova. "Dorivor aloe vera (Aloe vera officinalis L.) bioekalogiyasi va dorivor xususiyatlari". 2023yil. "Қишлоқ хўжалигида ресурс тежовчи инновацион технологиялардан самарали фойдаланишни илмий-амалий асослари" мавзусидаги халқаро илмий ва илмий-техник анжуман. 114-b.

